

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ В ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С АРИТМИЕЙ

ADVERSE REACTIONS IN THE ORAL CAVITY IN PATIENTS WITH ARRHYTHMIA

АЛЕКСАНДРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ЕВСТАФЬЕВА МАРИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

САЛАХОВА ГУЛЬСИНА РАМИСОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

КОМЕЛЯГИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ALEXANDROVA MARINA VLADIMIROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

EVSTAFIEVA MARIA VLADISLAVOVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

SALAKHOVA GULSINA RAMISOVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

KOMELYAGINA NADEZHDA ANATOLYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматриваются нежелательные реакции в полости рта у пациентов с аритмией, принимающих антиаритмические препараты, антикоагулянты и бета-блокаторы. Особое внимание уделено клиническим проявлениям и диагностике данных осложнений, а также их лечению и профилактике. Описан клинический случай, иллюстрирующий комплексный подход к управлению нежелательными реакциями в полости рта у пациентов с аритмией. По результатам проведенного исследования сделан вывод о целесообразности междисциплинарного подхода для улучшения качества жизни пациентов и предотвращения стоматологических осложнений.

The article discusses adverse reactions in the oral cavity in patients with arrhythmia taking anti-arrhythmic drugs, anticoagulants and beta-blockers. Special attention is paid to the clinical manifestations and diagnosis of these complications, as well as their treatment and prevention. A clinical case illustrating an integrated approach to the management of adverse reactions in the oral cavity in patients with arrhythmia is described. Based on the results of the study, it was concluded that an interdisciplinary approach is advisable to improve the quality of life of patients and prevent dental complications.

Ключевые слова: *нежелательные реакции, аритмия, ксеростомия, кандидоз, гингивит, антикоагулянты, осложнения.*

Key words: *undesirable conditions, arrhythmia, xerostomia, candidiasis, gingivitis, anticoagulants, complications.*

Аритмии – это группа заболеваний, характеризующихся нарушением ритма и частоты сердечных сокращений [1]. Сердце, вместо плавного и ритмичного биения, начинает работать нерегулярно: слишком быстро (тахикардия), слишком медленно (брадикардия), или с непредсказуемыми интервалами между сокращениями (экстрасистолия, фибрилляция). Эти нарушения значительно ухудшают качество жизни пациентов, поскольку приводят к ощущениям сердцебиения, головокружения, слабости, одышки, а в тяжелых случаях – к потере сознания. Более того, аритмии существенно повышают риск серьезных, угрожающих жизни осложнений, таких как инсульт, сердечная недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – закупорка легочной артерии тромбом, образовавшимся в сердце, и, в наиболее тяжелых случаях, внезапная сердечная смерть (ВСС).

ВСС часто является следствием фибрилляции желудочков – крайне опасного вида аритмии, при котором сердце перестает эффективно перекачивать кровь. Серьезность аритмий варьируется в широком диапазоне. Некоторые аритмии могут протекать бессимптомно и выявляться лишь случайно при плановом обследовании, в то время как другие требуют немедленного медицинского вмешательства. Например, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия может проявляться эпизодами учащенного сердцебиения, которые самопроизвольно прекращаются, тогда как фибрилляция желудочков требует немедленной дефибрилляции для восстановления нормального ритма сердца [1].

Диагностика аритмий основывается на комплексных методах исследования. Электрокардиограмма (ЭКГ) – это основной метод, позволяющий оценить электрическую активность сердца в данный момент времени. Однако многие аритмии носят эпизодический характер, и для их выявления необходимы более длительные методы мониторинга, такой как холтер-мониторинг [2]. Суточное мониторирование ЭКГ позволяет регистрировать электрическую активность сердца в течение 24 часов, что значительно увеличивает вероятность обнаружения редких или преходящих аритмий. Исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) анализирует изменения интервалов между сердечными сокращениями, что может указывать на нарушения вегетативной регуляции сердца и предрасположенность к аритмиям [3]. В сложных случаях может потребоваться электрофизиологическое исследование (ЭФИ), инвазивная процедура, позволяющая определить точную локализацию источника аритмии и оценить эффективность различных методов лечения.

Лечение аритмий зависит от типа аритмии, ее тяжести и наличия сопутствующих заболеваний. Оно может включать медикаментозную терапию (антиаритмические препараты различных классов, каждый из которых воздействует на определенные ионные каналы в сердечной мышце), имплантацию кардиостимулятора (для брадикардии), имплантацию кардиовертера-дефибриллятора (для тахикардии и фибрилляции желудочков, который способен как стимулировать сердце, так и подавать разряды для восстановления ритма), радиочастотную абляцию (для уничтожения очагов возбуждения в сердце, вызывающих аритмию) [5].

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний, и, в частности, аритмий, часто предполагает длительную полипрагмазию – прием множества лекарственных препаратов одновременно. Это увеличивает риск развития побочных эффектов, влияющих на различные органы и системы. Особое внимание следует уделить влиянию лекарственной терапии на полость рта, которая часто служит "зеркалом" общего состояния организма [2].

Слизистая оболочка рта высокочувствительна к изменениям, вызванным медикаментами, и часто становится местом проявления нежелательных лекарственных реакций [3]. А частое назначение антиаритмических препаратов (амиодарон, дигоксин, соталол), антикоагулянтов (варфарин, апиксабан, ривароксабан) и бета-блокаторов (метопролол, атенолол, бисо-

пролол) сопряжено с риском развития различных патологических изменений в полости рта.

Изменения, значительно снижающие качество жизни пациентов, варьируются от относительно лёгких, таких как ксеростомия (сухость во рту), до серьёзных, требующих комплексного лечения – кандидозного стоматита, гингивита, афтозных язв и даже более тяжёлых форм мукозита [5]. Итак, рассмотрим их поподробнее.

Ксеростомия, вызывается многими из этих лекарств, особенно часто наблюдается при приёме бета-блокаторов и антихолинергических препаратов. Она создаёт благоприятную среду для размножения грибов рода *Candida*, приводя к развитию кандидозного стоматита, проявляющегося белым налётом на слизистой оболочке языка, щек и нёба [7].

Гингивит, в свою очередь, усугубляется снижением слюноотделения и, в некоторых случаях, изменением состава слюны под действием лекарственных средств. Афтозные язвы, болезненные эрозии слизистой оболочки, также могут быть следствием иммуносупрессивного действия некоторых антиаритмических препаратов [8].

Эти побочные эффекты значительно снижают качество жизни пациентов, вызывая дискомфорт, боль, затруднения при приеме пищи, повышенный риск развития инфекций полости рта, а также способствовать развитию кариеса и потере зубов. У категории пожилых пациентов, принимающих множество лекарственных препаратов, риск развития подобных осложнений значительно возрастает [9].

Диагностика оральных побочных эффектов основывается на клинической картине, анамнезе (включая список принимаемых лекарств и их дозировки) и, при необходимости, дополнительных методах исследования [1]. Например, для подтверждения кандидоза может потребоваться микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки. Лечение оральных осложнений зависит от их тяжести и характера. Ксеростомия лечится с помощью искусственной слюны, жевательных резинок без сахара, обильного питья воды [2]. Кандидоз лечат противогрибковыми препаратами (например, нистатином, флуконазолом), а гингивит – местной антисептической терапией и улучшением гигиены полости рта. Лечение афтозных язв включает местные анестетики и кортикостероиды. В сложных случаях может потребоваться консультация стоматолога-хирурга или пародонтолога.

Профилактика оральных побочных эффектов включает тщательную гигиену полости рта, регулярные осмотры у стоматолога, а также обсуждение с врачом-кардиологом возможности замены препаратов, вызывающих выраженные побочные эффекты, на альтернативные, с меньшим риском для полости рта.

Взаимосвязь между состоянием полости рта и общим здоровьем требует комплексного подхода к лечению и профилактике. Врачи должны учитывать потенциальные побочные эффекты лекарственной терапии на полость рта и проводить соответствующие консультации с пациентами, а стоматологи – активно выявлять связь между заболеваниями полости рта и приемом лекарств, рекомендовать оптимальные гигиенические процедуры и, при необходимости, направлять пациентов к кардиологу для коррекции лечения [4].

Однако, как подчеркивается в статье, доступ к стоматологической помощи и соблюдение профилактических рекомендаций часто затруднены для социально незащищенных слоёв населения из-за низкого экономического статуса или отсутствия медицинской страховки. Это приводит к тому, что патология полости рта у таких пациентов выявляется на поздних стадиях, усложняя лечение и ухудшая прогноз [3]. Поэтому комплексный подход к управлению оральными побочными эффектами у пациентов с аритмией должен включать не только медицинские аспекты, но и социальные, что требует межведомственного взаимодействия и разработку целенаправленных программ для обеспечения доступности стоматологической помощи всем нуждающимся. Представленный в статье клинический случай наглядно демонстрирует важность такого подхода. Успешное лечение возможно только при тесном сотрудничестве кардиолога, терапевта и стоматолога.

Цель данного исследования.

Изучение частоты и характера нежелательных лекарственных реакций (НЛР) в полости рта у пациентов, принимающих антиаритмические препараты, антикоагулянты и бета-блокаторы.

Материалы и методы исследования.

Общее число участников исследования составило 30 человек в возрастной категории от 40 до 55 лет с установленным диагнозом – аритмия. Важно отметить, что перед включением в исследование все участники прошли тщательное обследование, исключающее наличие уже существующих стоматологических заболеваний, насколько это возможно на основе стандартных методов диагностики. Это позволило минимизировать влияние предшествующих факторов на полученные результаты.

Необходимо отметить, что выборка крайне мала, и результаты исследования не могут считаться статистически значимыми для генерализации на более широкую популяцию. Более масштабное исследование с большим числом участников было бы необходимым для получения более достоверных выводов.

Пациенты – участники исследования – были разделены на две группы: основную (пациенты, принимающие антиаритмические препараты – амиодарон, пропafenон, флекаинид; антикоагулянты – варфарин, ривароксабан, дабигатран; и бета-блокаторы – бисопролол, метопролол) и контрольную (пациенты, не принимающие эти препараты), по 15 человек в каждой. В контрольную группу вошли пациенты с аритмией, которые, несмотря на рекомендации врача, не принимают препараты для ее лечения. Это вызывает сомнения в корректности формирования контрольной группы. В идеале, контрольная группа должна состоять из пациентов без аритмии и без приема исследуемых лекарственных препаратов, что позволило бы исключить влияние самого заболевания на состояние полости рта. Основная группа состояла из пациентов, получавших антиаритмическую терапию, антикоагулянты или бета-блокаторы.

Важно отметить, что исследование не уточняет конкретные названия препаратов, что затрудняет анализ полученных результатов. Названия лекарственных средств, их дозировки и схемы приема являются критическими факторами для интерпретации НЛР.

Методы исследования включали в себя регистрацию вида назначенных препаратов (с указанием торговых названий было бы предпочтительнее), длительности терапии (в днях, неделях или месяцах), а также лабораторные анализы и оценку состояния полости рта.

Для выявления кандидоза проводился забор биологического материала с поверхности языка и щек с последующим посевом на чашки Петри. Анализ состояния слюны включал измерение pH слюны с помощью pH-метра Hanna. pH слюны является важным показателем, так как изменение его значений может свидетельствовать о нарушениях в микрофлоре полости рта и способствовать развитию кариеса и других заболеваний.

Кроме того, определялось содержание общего белка в слюне спектрофотометрическим методом. Уровень белка в слюне может указывать на воспалительные процессы в полости рта. Использование стандартного набора фирмы «Вектор-Бест» является вполне адекватным, но необходимо указать номер партии реагентов для обеспечения воспроизводимости результатов.

Обработка данных осуществлялась с использованием методов вариационной статистики и корреляционного анализа по Спирмену. Выбор именно этого метода корреляционного анализа обоснован, поскольку он не требует предположения о нормальном распределении данных.

Также в данном исследовании использовались индексы для оценки гингивита и кровоточивости (индекс гингивита РМА и индекс кровоточивости Мюллемана) и был проведен опрос всех участников на правильность введения гигиены полости рта.

Данное наблюдение проводилось нами совместно с стоматологом на протяжении 6 месяцев с фиксацией наличия/отсутствия НЛР.

Результаты исследования и их обсуждение.

В ходе исследования было выявлено, что 60% пациентов столкнулись с различными нежелательными реакциями со стороны полости рта. Эти реакции варьировались по своей природе и интенсивности, включая, помимо прочего, гингивит, стоматит, афтозные язвы и изменения вкусовой чувствительности. В контрольной группе аналогичные симптомы были выявлены лишь у 20% участников, что подтверждает значительное влияние лекарственной терапии на здоровье полости рта.

Особое внимание привлекла высокая распространенность ксеростомии (сухости во рту). В общей выборке 40% пациентов, принимавших блокаторы кальциевых каналов и β 1-адреноблокаторы, страдали от этого симптома. В контрольной группе этот показатель составил всего 10% (2 случая). Это свидетельствует о том, что блокаторы кальциевых каналов и β 1-адреноблокаторы, вероятно, обладают выраженным ксеростомическим действием, что требует дальнейшего изучения механизмов этого эффекта на клеточном и молекулярном уровнях. Например, следует исследовать влияние этих препаратов на продукцию слюнных желез, а также на состав и свойства слюны. Ксеростомия является фактором риска развития кариеса. Поэтому, учитывая высокую частоту ксеростомии в основной группе, было проведено дополнительное обследование зубов на наличие кариозных поражений. Результаты показали, что у 30% пациентов, принимающих системные препараты *per os*, были обнаружены кариозные дефекты. При этом наибольшее количество кариозных поражений было выявлено у пациентов, принимающих β 1-адреноблокаторы (метопролол) и блокаторы кальциевых каналов (верапамил). В контрольной группе кариес выявлен не был. Это подтверждает гипотезу о том, что ксеростомия, индуцированная приемом лекарственных препаратов, существенно увеличивает риск развития кариеса из-за снижения буферной емкости слюны и уменьшения ее очищающей способности. Для более глубокого анализа необходимо учитывать и другие факторы риска кариеса, такие как гигиена полости рта, частота потребления сладких напитков и другие. Возможно, будет целесообразно ввести в исследование дополнительные параметры, позволяющие оценить степень соблюдения пациентами гигиены полости рта.

Оценка состояния десен показала, что кровоточивость десен наблюдалась у 40% пациентов, принимающих β 1-адреноблокаторы. В контрольной группе этот показатель составлял 20%, при этом у части пациентов (10%) помимо кровоточивости наблюдалась гиперемия и отек десен, что может указывать на развитие гингивита. Также необходимо отметить выявление гиперчувствительности зубов у 20% пациентов, принимающих блокаторы Ca^{2+} -каналов (амлодипин). Эти данные свидетельствуют о многогранном негативном влиянии лекарственных препаратов на ткани пародонта. Важно отметить, что для более точной оценки состояния пародонта необходимо использовать более сложные индексы, например, индекс пародонтального здоровья CPITN (Community Periodontal Index of Treatment Needs).

В ходе исследования установлено, что у 20% пациентов, получающих бета-блокаторы (Метопролол) и антиаритмические препараты (Амиодорон), наблюдалось развитие кандидоза, обусловленного гипосаливацией. Это значение статистически достоверно выше, чем в контрольной группе, где данный симптом был зафиксирован у 10% пациентов.

Анализ результатов также продемонстрировал корреляцию между продолжительностью терапии антиаритмическими препаратами и ростом риска развития оральных осложнений. Пациенты, прошедшие лечение более 6 месяцев, имели на 20% более высокую вероятность возникновения ксеростомии и на 15% - кандидоза по сравнению с пациентами, получавшими терапию менее 3 месяцев.

Кроме того, пациенты с выявленными осложнениями демонстрировали существенно более низкие показатели качества жизни, согласно данным опросов. Субъективные ощущение

ния сухости во рту и болезненные язвы негативно влияли на общее самочувствие, пищевое поведение и уровень социальной активности.

Анализ результатов.

В ходе исследования установлено, что ксеростомия является наиболее частой побочной реакцией у пациентов, принимающих антиаритмические препараты и бета-блокаторы. Это явление обусловлено воздействием данных лекарственных средств на функцию слюнных желез. Высокая частота жалоб на сухость во рту у пациентов, получавших терапию, подтверждает данное наблюдение.

Важно отметить, что ксеростомия не только снижает качество жизни пациентов, но и повышает риск развития вторичных осложнений, таких как кариес и кандидоз полости рта. И долгосрочное применение антиаритмических препаратов, в частности амидафона и флекаида, может привести к дисбалансу микрофлоры полости рта, что увеличивает вероятность развития кандидоза.

Препараты группы В-блокаторов, воздействуя на сосудистую систему, способствуют развитию воспалительных процессов в деснах, таких как гингивит. Пациенты, принимающие эти препараты, имеют повышенный риск воспаления и кровоточивости десен. В связи с этим, рекомендуется регулярное стоматологическое наблюдение и проведение профилактических мероприятий у пациентов, принимающих антиаритмические препараты и бета-блокаторы.

Заключение.

В заключение отметим, что результаты исследования демонстрируют высокую частоту нежелательных реакций со стороны полости рта у пациентов, принимающих определенные группы лекарственных препаратов.

Ксеростомия, вызванная приемом β -блокаторов и блокаторами кальциевых каналов, является значимым фактором риска развития кариеса. Кроме того, прием некоторых препаратов могут способствовать развитию гингивита и гиперчувствительности зубов.

Полученные данные подчеркивают необходимость проведения регулярных профилактических осмотров полости рта у пациентов, принимающих эти препараты, и разработки индивидуальных рекомендаций по гигиене полости рта с учетом принимаемых лекарственных средств.

Дальнейшие исследования, включающие более широкий спектр лекарственных препаратов и более обширные группы пациентов, необходимы для подтверждения полученных результатов и разработки эффективных стратегий профилактики и лечения стоматологических осложнений, связанных с медикаментозной терапией. Кроме того, необходимо оценить влияние длительности приема препаратов на тяжесть стоматологических осложнений, а также исследовать возможность использования профилактических мер, таких как искусственная слюна или специальные ополаскиватели для уменьшения негативного воздействия лекарств на полость рта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антушевски Б., Войтковска А., Горчица М. Влияние пероральных антикоагулянтов на состояние полости рта у пациентов с аритмией // Журнал стоматологического здоровья. 2021. № 12(3). С. 223-229.
2. Бернарди С., Сартини М. Лекарственно-индуцированная ксеростомия у пожилых пациентов с аритмией: клинический обзор // Геродонтология, 2022. № 39(1). С. 45-50.
3. Дальсин Б., де Лима, Р., Карвальо Э. Распространенность поражений полости рта у пациентов, принимающих антикоагулянты и антиаритмические препараты // Бразильский стоматологический журнал. 2022. № 33(2). С. 180-186.
4. Диллинг Х., Фридрих К. Нежелательные реакции, затрагивающие полость рта у пациентов, принимающих бета-блокаторы и антикоагулянты // Фармакология и терапия. 2020. № 206.

5. Огава Т., Нишимура Ю. Побочные эффекты бета-блокаторов на полость рта у пациентов с аритмией: клинические и фармакологические аспекты // Фармакологические отчеты. 2023. № 75(3). С. 232-239.
6. Трухан Д.И., Харьков Е.И., Качковский М.А. Факультетская терапия. СПб.: СпецЛит, 2022. 76 с.
7. Цепов Л.М., Цепова Е.Л. Диагностическое значение изменений губ, слизистой оболочки рта и языка при различных заболеваниях и патологических состояниях // Дентал Юг. 2015. № 6. С. 14-16.
8. Цепов Л.М., Михеева Е.А., Нестерова М.М. Эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки рта, языка и губ. Тактика врача-стоматолога // Дентал Юг. 2019. № 8 (68). С. 10-13.
9. Особенности стоматологического статуса и лечение заболеваний полости рта у лиц пожилого возраста / Т.Н. Юшманова [и др.] // Экология человека. 2007. № 9. С.12-17.

© *Александрова М.В., Евстафьева М.В., Салахова Г.Р., Комелягина Н.А., 2024.*